

ODAM SAVDOSI – GLOBAL MUAMMO**Jabborov Zokirjon Qodirjonovich****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****“Tergov faoliyati” kafedrası professor vazifasini bajaruvchi.****Imyaminov Avazjon Azimjon o'g'li****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535958>****Annotatsiya**

Maqolada hozirgi vaqtda va umuman olganda inson yaratilganidan buyon uning erkin yashash bilan bog'liq huquqlari buzilishining eng yuqori ko'rinishi hisoblangan odam savdosining insoniyat sivilizatsiyasiga salbiy ta'sirlari, savdosing salbiy jihatlari yoritilgan. Bu kabi salbiy ko'rinishlarni yoritish uchun turli statistiklardan foydalanilgan. Maqolada shuningdek, odam savdosiga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zaro hamkorligi yoritilgan. Ushbu maqola davlat organlari xodimlari, siyosiy soha izlanuvchilari, xalqaro toifadagi yuristlar va siyosatchilar uchun amaliy qo'llanma sifatida foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ijtimoiy himoya plyuralizm, konvensiya, huquqiy hamkorlik, davlat organlari, propaganda qullik, iqtisodiy tanazzul, siyosiy beqarorlik, chegaralar daxlsizligi, ichki ishlarga aralashmaslik, globallashuv.

Dunyo xalqlarining jiddiy muammosiga aylangan odam savdosiga qarshi kurash barchaning e'tiborida qolmoqda.

Jinoyatchilikning bu mudhish turiga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir qator tavsiyaviy va majburiy xarakterga ega bo'lgan hujjatlari qabul qilingan.

Xususan, "Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanfuruslikdan foydalanishga qarshi kurash to'g'risida"gi Konventsiya (1949 yil), "Qullik va qul savdosini, qullikka o'xshash institutlar va odatlarni bekor qilish to'g'risida"gi qo'shimcha Konventsiya (1956 yil), "Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash haqida" Konventsiyani to'ldiruvchi "Odamlar, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosini to'xtatish, oldini olish va uning uchun jazo to'g'risida"gi bayonnoma (2000 yil) shu toifadagi halqaro huquqiy hujjatlar xisoblanadi¹.

Bundan tashqari, odam savdosiga qarshi kurashish yuzasidan davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish maqsadida 2005-yili MDH doirasida "Odam savdosiga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida"gi kelishuv, 2006-yilda sakkiz a'zo mamlakat doirasida "Odam savdosiga qarshi kurashning 2007–2010-yillarga mo'ljallangan dasturi" qabul qilingan edi.

Odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalariga oid milliy qonunchiligimizda ham o'zgarishlar bo'lmoqda. Xususan, 2019-2020-yillarda mazkur yo'nalishlardagi faoliyatni tartibga solish maqsadida 20 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Bundan tashqari, XMT va Xalqaro migratsiya tashkilotining 6 ta Konventsiya

¹ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

hamda protokollari ratifikatsiya qilindi. Bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi hamda Jinoyat kodekslariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda «Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida»gi qonuni yangi tahrirda qabul qilindi².

BMTning statistik ma'lumotlariga ko'ra, odamlar kamida 127 mamlakatdan sotuvga chiqmoqda va ular 137 davlatda ekspluatatsiya qilinmoqda. Har yili turli hisob-kitoblarga ko'ra, 20-40 million kishi quldorlikning zamonaviy shakli qurboniga aylanyapti.

Mazkur muammoning aniq ko'lamini bilish juda ham qiyin, zero, jinoiy faoliyat yashirin sodir etiladi. Aniq statistika mavjud emas, buni yuritib ham bo'lmaydi. Xalqaro darajada odam savdosi qurbonlarining atigi 0,04 foizigina aniqlangan.

Afsuski, dunyo bo'ylab shuncha keng qamrovli amaliyot, tegishli targ'ibot-tashviqot olib borilishiga qaramay, har yili millionlab insonlar "zamonaviy qullik", ya'ni odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Ular orasida ayollar, qizlar, keksalar, hatto yosh bolalar ham borligi judayam achinarli. Ushbu jinoyatning rivojlanishiga turtki bo'layotgan asosiy omillardan biri odamlarning chet elga borish va ishga joylashish haqida yetarli ma'lumotga ega emasligidir. Achinarlisi, o'zga davlat, begona bir muhitga tushib qolganlar mo'may daromad ilinjida og'ir jismoniy mehnatga yollanmoqda, ayollar esa tuban va fahsh ishlarga majbur etilmoqda.

BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyoda har yili taxminan 2 million 700 ming kishi odam savdosining qurboniga aylanmoqda. Xalqaro ekspertlarning baholashicha, ushbu jinoyatchilik natijasida olinayotgan yillik daromad miqdori 7 milliard AQSH dollaridan oshib ketgan. Tashvishlanarlisi, odam savdosi jinoyatidan jabrlanganlarning 80 foizi ayol va bolalardir. Har yili dunyo bo'yicha 600–800 ming nafar ayol va bolalar aldov yo'li bilan xorijiy mamlakatlarga olib ketilib, sotib yuborilmoqda.

O'zbekistonda 2023-yilda odam savdosi bilan 126 nafar fuqaro sudlangan. Ularning 84 nafariga ozodlikdan mahrum qilish, 42 nafariga esa shartli va ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Jinoyat oqibatida, jumladan, 24 nafar 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar jabrlangan. O'zbekistonda 2023-yilda Jinoyat kodeksining 135-moddasi (odam savdosi) bilan 126 nafar shaxs sudlanib, ularning 84 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 42 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar (shartli va ozodlikni cheklash) tayinlangan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar qildi.

Sudlanganlarning 111 nafari ayol, 15 nafari esa erkak. Ushbu jinoyat oqibatida 242 nafar shaxs jabrlangan bo'lib, shulardan 151 nafarini ayollar hamda 24 nafarini 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar tashkil qilgan.

2024-yilning yanvar-may oylarida Jinoyat kodeksining 135-moddasi (odam savdosi) bilan 69 nafar shaxs sudlanib, ularning 52 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 17 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar (jarima, shartli va ozodlikni cheklash) tayinlandi.

Sudlanganlarning 53 nafari ayol, 16 nafari esa erkak. Ushbu jinoyat oqibatida 86 nafar shaxs jabrlangan bo'lib, shulardan 63 nafarini ayollar hamda 14 nafarini 3 yoshgacha bo'lgan

² Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

chaqaloqlar tashkil etdi. Odam savdosi-chinnakamiga insoniyatga jiddiy zarar yetkazayotganini yuqorida keltirilgan statistiklardan ham ko`rish mumkin.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab Konstitutsiyamizda, qonunlarimizda va butun dunyo tan olgan xalqaro qonunchilik normalarida mustahkamlangan inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, uning hayoti, sog'lig'i, qadr-qimmatini, sha'ni va boshqa qonuniy manfaatlarini daxlsizligini himoya qilish ustuvor vazifalardan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mustaqil demokratik yo'ldan ketayotgan O'zbekistonning eng oliy maqsadi, avvalo, xalqimiz manfaatlariga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishga yo'nalgani bilan e'tiborlidir. Bu jihatlar Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan. Jumladan, Bosh Qomusimizning II bob 13-moddasida "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy printsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.

Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va Qonunlar bilan himoya qilinadi" deyilgan. Demak, bundan shuni anglash mumkinki, har kim shaxsiy hayotini o'zi hoxlagancha tashkil qilishi va egalik qilish (qonuniy cheklashlardan tashqari), shaxsiy va oilaviy sirlarini saqlash, o'zining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga egadir. Afsus bilan ta'kidlash joizki, mamlakatimizda ayrim shaxslar oson yo'l bilan katta mablag' topish ilinjida jinoyat sodir etish yo'liga kirib, fuqarolarimizni turli aldov va firibgarlik yo'li bilan tuzog'iga ilintirib, ulardan o'zlarining g'ayriqonuniy manfaatlarini yo'lida foydalanib, ko'pgina oilalarning boshiga so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan kulfatlar keltirib, odam savdosi bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Oqibatda ko'pgina fuqarolarimiz odam savdosi jinoyatining qurboniga aylanishmoqda.

«Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Qonunida odam savdosi jinoyatining tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. Odam savdosi bu kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud boshqa majburlash shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsning roziligini olish uchun uni to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'dirib olish orqali odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilishni, shuningdek, odamlardan foydalanish maqsadida boshqa shaxslarning fohishaligidan foydalanishni yoki ulardan shahvoniy foydalanishning boshqa shakllarini, majburiy mehnat yoki xizmatlarni, qullik yoki qullikka o'xshash odatlarni, erksiz holat yoxud inson a'zolari yoki to'qimalarini ajratib olishni anglatadi. Odam savdosi qadimdan mavjud bo'lgan jinoyatlardan biridir.

Tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, antik davrda va o'rta asrlarda ham odam savdosiga oddiy hol sifatida qaralgan. Bunda savdo-sotiq ob'ekti - inson qul maqomida bo'lgan. Inson huquqlari bo'yicha lug'atdagi ta'rifda qulchilik deganda, o'z ish beruvchilarini tanlashda mustaqil bo'lmagan, mulk yoki ashyo sifatida bozorda sotib yuborilishi mumkin bo'lgan shaxsning hayot sharoiti va maqomi tushuniladi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, sud-huquq tizimini isloh qilish bo'yicha keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi. Huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi bo'yicha hamda jinoyatchilikka qarshi kurash, shu jumladan odam savdosiga qarshi kurashish kabi ustuvor yo'nalish va majburiy mehnatni tag-tomiri bilan yo'qotish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Odam savdosi qurbonlarini aniqlash, himoya qilish va ijtimoiy rehabilitatsiya qilish, shunday jinoyatlar qurboniga aylangan fuqarolarga tibbiy,

psixologik va boshqa yordam ko'rsatish bo'yicha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda³.

Bolalar mehnatiga barham berildi, qishloq xo'jaligi ishlari, hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish davrida kattalarning majburiy mehnatidan foydalanishga chek qo'yish bo'yicha misli ko'rilmagan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, O'zbekistonda 2013-yildan boshlab XMT metodologiyasi bo'yicha va ushbu tashkilot ekspertlarining bevosita ishtirokida qishloq xo'jaligida bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanish ustidan monitoring olib borilmoqda. XMT va Jahon banki tomonidan 2013-2018-yillarda o'tkazilgan monitoringlar natijasida paxta terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatdan ommaviy foydalanish hollari aniqlanmadi. Bularning amaliy misollari sifatida 2015-yil sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi davlat huquqiy inspeksiyasining tezkor aloqasi va vazirlik veb-saytida online-maslahatchi faoliyatida ham ko'rishimiz mumkin⁴.

So'nggi yillarda davlatimiz rahbarining huquqbuzarliklar profilaktikasi va ularning o'z vaqtida olish bo'yicha samarali chora-tadbirlar majmuini tashkil etish orqali jinoyatni kamaytirishga doir topshirig'i ijrosini ta'minlash yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan jinoyatlarning, shu jumladan odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning erta oldini olishga qaratilgan tegishli chora-tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Shu bilan birga, tahliliy ma'lumotlarning ko'rsatishicha, hozirgi vaqtda odam savdosiga qarshi samarali kurashishga va majburiy mehnatdan foydalanishga to'sqinlik qilayotgan bir qator salbiy omillar saqlanib qolmoqda. 2019-yilning 30-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonni imzoladi. Farmonga binoan Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi etib qayta tashkil etilganini alohida e'tirof etishni zarur deb hisoblayman. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni bilan Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy ma'ruzachi instituti ta'sis etildi, uning funksiyalari Milliy komissiya raisi zimmasiga yuklandi. Milliy ma'ruzachi odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida mamlakatimiz va jahonda yuzaga kelayotgan vaziyat to'g'risida, ushbu jinoyat turiga dahldor shaxslarni taqdim qilish va jazolash hamda odam savdosi qurbonlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilyotgan chora-tadbirlar haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga har yili ma'lumot taqdim etib turishi nazarda tutilgan. Shu bilan bir qatorda mazkur sohada respublikamizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqidagi ishonchli axborotlarni keng jamoatchilikka va xalqaro hamjamiyatga yetkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi akkreditatsiya qilingan xorijiy davlatlarning diplomatik korpusi va xalqaro tashkilotlarning vakolatxonalarini jalb etgan holda ommaviy axborot vositalari uchun muntazam brifinglar tashkil etish nazarda tutilgan. Bunda Milliy ma'ruzachi odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamjamiyat bilan, ushbu sohada ixtisoslashayotgan

³ Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish". O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

⁴ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истикболлари // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

tashkilotlar va huquq himoyachilari bilan samarali hamkorlik va hamjihatlikni ta'minlaydi⁵. Shuningdek mazkur sohada respublikaning xalqaro maydondagi milliy manfaatlarini himoya qilish Milliy ma'ruzachining yana bir muhim vazifasidir. Ushbu Farmonga muvofiq odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik bazasini takomillashtirish nazarda tutilgan. Har yili butun dunyo bo'ylab minglab erkaklar, ayollar va bolalar odam savdosining qurboni bo'lishadi. Turli internet nashrlari, ijtimoiy tarmoqlarda jinoyatchilar tarqatadigan soxta va yolg'on ma'lumotlarga ishonib, ular qulga aylanishadi. Eng achinarlisi shundaki, har yili shu tarzda minglab insonlarning huquq va erkinliklari buzilmoqda⁶.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda bugungi kunda 20 milliondan ortiq odam savdosi qurbonlari mavjud. Har yili to'rt milliondan ortiq kishilar o'z xohishiga qarshi ushlab turiladi va jismonan ekspluatatsiya qilinadi. Garchi jinsiy ekspluatatsiya odam savdosining nisbatan keng tarqalgan shakli bo'lsa-da, yuz minglab qurbonlar majburiy mehnat, uy sharoitida xizmat, bolalar esa tilanchilik qilish maqsadida yoki tana a'zolari uchun bu jinoyat qurboniga aylanadilar. Noqonuniy faoliyatning mazkur turi butun dunyo miqyosida eng daromadli biznesga aylangan. Xalqaro ekspertlarning fikriga ko'ra, "tirik odamlar" bilan savdolashayotgan noqonuniy "savdogarlar"ning yillik daromadi qariyb 150 milliard dollarni tashkil etadi. Odam savdosi muammosi – transchegarviy jinoyat, u hech qanday milliy chegaralarni tan olmaydi. Shuning uchun unga qarshi kurashishda xalqaro miqyosda ma'lumot almashish va o'zaro hamkorlikni kuchaytirish talab etiladi⁷. Bugungi kunda O'zbekiston hukumati odam savdosi, majburiy mehnat va bolalar mehnatiga qarshi kurashish uchun faol choralar ko'rmoqda. Respublikamiz BMTning "Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'grisida"gi konvensiyasi, "Odam savdosi, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosining oldini olish hamda unga chek qo'yish va uning uchun jazolash haqida"gi Protokoli va boshqa xalqaro hujjatlar ishtirokchisiga aylandi. Ko'plab xalqaro hujjatlarda nazarda tutilgan normalar milliy qonunchiligimizga implementatsiya etilgan. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish Milliy komissiyasining birinchi yig'ilishida komissiya faoliyatiga oid bir necha tashkiliy masalalar muhokama qilindi. 2019-2020 yillarda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida davlat organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ish rejalari va "yo'l xaritalari", tegishli normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish hamda komissiyaga taqdim etish bilan bog'liq tadbirlar belgilab olindi⁸. Yaqinda "Ijtimoiy fikr" respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mehnat muhojirlari ko'p hollarda o'z huquqlarini to'liq amalga oshira

⁵ Аширбоев А. Ислому ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 35-38.

⁶ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда кўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁷ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

⁸ Усманиев Н. Жиноят ишлари юретиши тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

olmaydi. Aksariyat hollarda fuqarolarimiz chet davlatlarda o'z xavfsizligini qanday ta'minlash haqida o'ylamaydi va noqonuniy yoki shartnomasiz ish topib, chet elda duch kelishlari mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida, odatda, hech narsa bilishmaydi. Shu munosabat bilan odam savdosiga qarshi kurashish doirasida olib borilayotgan axborot ishlari aholi, ayniqsa, ayollar va yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi⁹. Milliy komissiya davlatning har bir fuqarosiga, hatto eng chekka qishloqlarda yashovchilarga ham noqonuniy migratsiya havfi, zamonaviy qullikning mohiyatini tushuntirish, ularni yurtimizda yaratilgan shart-sharoitlardan boxabar qilish, ishga joylashish imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot yetkazish ma'suliyatini zimmasiga oldi. Bu jarayonda nodavlat notijorat tashkilotlari davlat idoralari bilan yaqin hamkorlikda odam savdosi qurbonlarini ijtimoiy rehabilitatsiya qilish, chet elda ishlashni istaganlar uchun ekspertlarning maslahatlarini tashkil etish, ishsizlarni kasbga yo'naltirish, bandligini ta'minlashda faol qatnashmoqda. Milliy komissiya tegishli vazirliklar, idoralar, fuqarolik jamiyati institutlari vakillari hamda Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) bilan hamkorlik qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi qonuni-633 "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi" 17.08.2020 yil.
2. "Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanafurushlikda foydalanilishiga qarshi kurashish to'g'risidagi" konvensiya 21.03.1950-yil
3. "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" 1948-yil 10-dekabr
4. "Qiynoqlarga hamda muomala va jazolashning boshqa shavqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsitadigan turlariga qarshi konvensiya" 28.10.1995-yil.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
6. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
7. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
8. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
9. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

⁹ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

10. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
11. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da’vo muddati o’tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O‘zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
12. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O‘zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
13. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
14. Аширбоев А. Ислом ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 35-38.
15. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.
16. Усмналиев Н. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.